

Sergio Vatteroni
Dimitri Scheludko
e una fonte ovidiana di Guglielmo IX

Riassunto: Il lavoro esamina una proposta di Dimitri Scheludko, importante provenzalista della prima metà del Novecento, relativa alla possibile fonte ovidiana della celebre *lei del con* di Guglielmo IX, *BdT* 183, 5, *Companho tant ai agutz d'avols conretz*, vv. 12-15, non accolta dall'editore critico del primo trovatore, Nicolò Pasero. A una analisi più attenta, la proposta di Scheludko si rivela perfettamente fondata.

Parole-chiave: Dimitri Scheludko, Guglielmo IX d'Aquitania, Ovidio, *Ars amatoria*, *Lei del con*

Abstract: The article examines a proposal by Dimitri Scheludko, an important Provençal scholar of the first half of the 20th century, regarding a possible Ovidian source for the famous *lei del con* by William of Aquitaine (*BdT* 183, 5, *Companho tant ai agutz d'avols conretz*, l. 12-15) which was not accepted by the critical editor of the first troubadour, Nicolò Pasero. Upon closer analysis, Scheludko's proposal proves to be perfectly well-founded.

Keywords: Dimitri Scheludko, William IX of Aquitaine, Ovid, *Ars amatoria*, *Lei del con*

Wilherm IX. steht sichtlich unter dem Eindruck von Ovid auch im Liede *Companho, tant ai*. Der Dichter entwickelt mit einem ganz merkwürdigen Aufwand von Bildern und Vergleichen dem Gedanken, daß es für eine Frau sinnlos ist, ihre Keuschheit zu erhalten, denn, wenn andere Ware sich durch den Gebrauch verkleinert, so mehrt sich dadurch der Besitz der Frau:

	Ars. am. III, 90:
Si c'otra res en merma, qui'n pan e con en creis	Mille licet sumant, deperit inde nihil...
E silh que no volran creire mos casteis anho vezer lo bosc en un deveis: per un albre c'om hi talha n'i naisson dos o treis	Quid vetet adposito lumen de lumine sumi, quisve cavo vastas in mare servet aquas?

(Vgl andere Beispiele P. Brandt, Ovidi
Nas. Carmina 1911, S. 211f.)

Wilhelm hat den zynischen Hintergedanken Ovids äußerer Keuschheit des Ausdruckes entkleidet und ihn zu einem groben Witz gestaltet. Die Beweisführung mit Hilfe von Vergleichen wird ebenfalls beibehalten, die Vergleiche Ovids werden jedoch durch selbständiges Material ersetzt. Wilhelm ahmt nach und trotzdem ist er selbständig genug, um den entlehnten Gedanken eigene Ausdrucksformen zu geben¹.

[In Guglielmo IX è palese l'infusso di Ovidio anche nella canzone *Companho, tant ai*. Il poeta, con un dispendio davvero sorprendente d'immagini e paragoni, sviluppa l'idea che per una donna è insensato conservare la castità, perché, mentre altre cose si riducono con l'uso, grazie a questo il 'patrimonio' della donna aumenta:

[così come ogni altra cosa divien più
piccola con l'uso, il cons invece diviene più
grande

Vi prendessero in mille, nulla deperirebbe

E colui che non vorrà credere ai miei
avvertimenti in proposito vada a vederlo
vicino al bosco, in una bandita: per un al-
bero
che vi si taglia ne rinascono due o tre

Chi da un lume vicino di prendere la fiam-
ma vieterebbe?

Chi dal mare profondo serba le immense
acque?

Guglielmo ha spogliato dell'apparente innocenza formale il cinico doppio senso ovidiano e l'ha trasformato in un pesante motto di spirito. A sostegno dell'argomentazione restano i paragoni, ma le comparazioni ovidiane vengono sostituite con altre di Guglielmo stesso: che imita, sì, e tuttavia è abbastanza originale da presentare idee prese a prestito in forme espressive personali]

Così scrive Dimitri Scheludko a proposito di quella che ritiene essere la fonte ovidiana della celebre *lei* del *con*, vv. 12-15 di *BdT* 183.5, *Companho tant ai agutz d'avols conretz*:

si c[om] autra res en merma, qui n pana, e cons en creis.

E sel qui no volra n creire mos casteis
an ho vezer pres lo bosc, en un deveis:
per un albre c'om hi tailla n'i naison [ho] dos ho treis.

¹ Scheludko (1934: 135-136); traduzione mia. Precede l'articolo di Scheludko l'ormai invecchiato Schrötter (1908).

[... così come ogni altra cosa diviene più piccola con l'uso, il *con* invece diviene più grande. E colui che non vorrà credere ai miei avvertimenti in proposito, vada a vederlo vicino al bosco, in una bandita: per un albero che vi si taglia ne rinascono due o tre]².

Nell'edizione critica curata da Niccolò Pasero il passo è così annotato:

Secondo lo Scheludko, *Ovid*, p. 135, il concetto sarebbe riferibile a Ovidio, *Ars am.* III 90 (*Mille licet sumant, deperit inde nihil*); ma la metaforica di questo tipo è poligenetica: cfr. per es., da un lato, Tertulliano, *Apologeticum*, cit. [in nota] ai vv. 14-15 [*Plures efficitur, quotiens metimur a vobis; semen est sanguis Christianorum*]; dall'altro, PAIv VI 40 [BdT 323, 20] (*ioi munda*) ... *que, quan creis mais, merma* (dove è interessante la coincidenza lessicale con questo verso). In Guglielmo però situazione e tono sono specifici, e inoltre c'è il gioco di parole sul "crescere" del *con* con l'uso ("aumentare" e "allargarsi")³.

Sulla base del v. 90 del III Libro dell'*Ars amatoria*, *mille licet sumant, deperit inde nihil*, ha forse ragione Pasero a considerare l'immagine poligenetica⁴; è d'altra parte molto interessante il passo di Tertulliano citato dallo studioso, col particolare della 'mietitura' dei cristiani, nonostante la quale i cristiani aumentano di numero, perché il passo ricorda in certo modo il 'taglio' del bosco del

² Traduzione Pasero (1973: 71).

³ Pasero (1973: 69-70 [testo] e 78 [nota]). Per quanto riguarda le edizioni successive, Bond (1982) non commenta in nota il passo, mentre nell'introduzione (Bond 1983: LXII) segnala, con Scheludko, l'influenza ovidiana, ma non per il testo qui considerato: «William's poetry did not originate in Latin letters, but it would be difficult to deny a significant influence, especially that of Ovid. William quotes him for a maxim in Song 2, and Ovidian motifs appear in Songs 4 and 7 (Scheludko). The entire generic orientation of Songs 2 and 6 closely matches the attitudes of Ovid's *Amores* (particularly 3.7) and the *Ars Amatoria*; another satire, Song 3, recalls the works of Horace or Juvenal. Ovid's poetry formed the school texts of the age, of course, and William would have been exposed to it if he had had any education in letters at all; alternatively, any of the clerks working for him could have provided him with the material he needed». Jensen (1983) non si pronuncia. Eusebi (1995) non cita né Ovidio né Scheludko, limitandosi a rinviare alla nota di Pasero (1973).

⁴ Nella letteratura latina l'immagine è diffusa; cfr. il commento a Ovidio, *L'arte di amare* di Pianezzola (1991: 360), nota a III, 90: «*deperit inde nihil*: giocosa ripresa di Lucrezio, II 296 *Nam neque adaugescit quicquam neque deperit inde*, "Né aumenta di qualcosa né in qualcosa viene meno"... il contesto è riecheggiato, con precise corrispondenze verbali, nei *Carmina Priapea* 3, 1 ss. (carne attribuito ad Ovidio da Seneca il Vecchio, *Controversiae* I 2, 22): *Obscure poteram tibi dicere: "da mihi, quod tu / des licet assidue, nil tamen inde perit / ... / ... / quod virgo prima cupido dat nocte marito*... "Potevo dirti velatamente: dammi ciò che tu, sebbene lo dia continuamente, tuttavia in nulla viene consumato... ciò che una fanciulla la prima notte concede alle voglie del marito"... cfr. ancora Ovidio, *Am.* II 2, 11-2). Col passare del tempo l'immagine si è diffusa, in modo evidentemente poligenetico, nel patrimonio delle proverbi, come sembra indicare l'adagio triestino *el scovolin se fruga, ma la scafa no* (dove *scovolin* indica il sesso maschile, mentre *scafa*, letteralmente 'acquaio', allude al sesso femminile).

testo giuglielmino (v. 15: *per un albre c'om hi tailla n'i naison [ho] dos ho treis*). Ma se Scheludko ha commesso un errore, questo consiste solo nel fatto di aver tralasciato di citare i successivi vv. 91-92 dell'*Ars* ovidiana, anzi, di averli più probabilmente dati per scontati, come sembra di poter arguire dai tre puntini di sospensione che pone alla fine del v. 90⁵. Se infatti leggiamo anche i vv. 91-92:

Conteritur ferrum, silices tenuantur ab usu;
sufficit et damni pars caret illa metu,

[Il ferro si distrugge, le pietre si consumano con l'uso; quella parte di voi non teme danno alcuno]

si vede bene che anche Ovidio sottolinea che, se l'uso consuma il ferro⁶ e la pietra, "quella parte" della donna non teme dall'uso danno alcuno. L'immagine era già, naturalmente, espressa dal v. 90, *mille licet sumant, deperit inde nihil*, rivolto alle donne mortali che dovrebbero agire come le dee (cfr. vv. 87-89), ma è ripresa e resa più precisa dalla specificazione «pars... illa»⁷ e dal «tenuari ab usu» dei vv. 91-92, tanto che in ambito romanzo è forse lecito dubitare della plagiogenesi.

⁵ Questa fretta, quest'ansia di produrre, che si traduce spesso, e non solo in questo lavoro, nel tralasciare soprattutto le citazioni, spesso eccessivamente tagliate, non apparirà incomprensibile a chi conosca la vita travagliata dello studioso ucraino, che non ottenne mai un posto all'università e, dopo la fuga di Spitzer dalla Germania, dovette tornare in Bulgaria, dove si era sposato e aveva ottenuto la cittadinanza, lavorando poi per tutta la vita sia nel settore privato sia per il Ministero della propaganda. Per la biografia di Scheludko, cfr. Vatteroni (2012), con la pubblicazione di numerose lettere inedite; altre lettere in Vatteroni (2018); cfr. inoltre soprattutto Hausmann (2008) e la scheda di Hans-Helmut Christmann in Christmann – Hausmann (1989: 320-321).

⁶ A proposito del ferro che si consuma con l'uso nel passo ovidiano, cfr. anche, nel primo libro dell'*Ars amatoria*, i vv. 473-474: *Ferreus assiduo consumitur anulus usu, / interit assidua vomer aduncus humo* [Un anello di ferro, se usato assiduamente, si consuma, rode il vomere adunco la terra che lo copre]. Cfr. anche Aulo Gellio, *Noctes Atticae*, 11, 2, 6, che riporta questo frammento di Catone: *Nam vita humana prope uti ferrum est: si exerceas conteritur; si non exerceas, tamen robigo interficit* [Infatti la vita umana è quasi come il ferro: se lo usi si consuma; se non lo usi, comunque la ruggine lo distrugge].

⁷ Sul sintagma *pars... illa* cfr. Gibson (2003: 125): «*pars... illa* This is a euphemism for the sexual organs. *pars* or *partes*, with a range of complements, are common in this context, and *ipsae partes* is standard in late medical works with this reference», con ess. (*pars... ista; partibus illis*) e, sempre nel terzo libro dell'*Ars*, vv. 794 *res... illa* e 799 *locus ille* (su cui cfr le note a p. 400, con rinvio a Adams 1982). Più difficile risulta comprendere perché Scheludko abbia affiancato ai vv. 13-15 (strofa V) del *vers* giuglielmino i vv. 93-94 del terzo libro dell'*Ars*, *Quis vetet appositum lumen de lumine sumi / quisve cavo vastas in mare servet aquas?*, che in effetti non sembrano avere niente in comune con la strofa V del *vers*. Si vedano però le note di Gibson (2003) al v. 92: «that part is strong enough and has no fear of loss. If Ovid's assertion is understood in the light of the hexameter, then *pars illa* has no fear of loss because it is infinitely durable. If it is understood in the light of the following couplet [cioè vv. 93-94], then there is no less of *pars illa* after pleasure has been taken from it», e ai vv. 93-94: «The mention of fire and water also implies that to refuse a lover *pars illa* would

Per quanto in latino l'immagine ovidiana risulti ben attestata⁸, non sono riuscito a trovare esempi medievali dell'immagine della consunzione delle cose a causa dell'uso, se non la diffusa sentenza *Gutta cavat lapidem (non vi sed sepe cadendo)*⁹.

Il passo ovidiano dunque è vicinissimo a ciò che dirà poi Guglielmo, con la sola differenza che il trovatore si spinge più avanti aggiungendo che il *con* non solo non risulta consumato, ma addirittura *en creis*. Si può dunque sostenere, a mio avviso, che l'ipotesi di Scheludko è non solo perfettamente fondata, ma è anche più che probabile, se non certa. A quanto mi risulta, solo Luciano Rossi accetta la proposta di Scheludko, dandola per acquisita, al punto che lo studioso non ritiene di doverla commentare più di tanto¹⁰.

Che Guglielmo IX potesse conoscere Ovidio non deve stupire; l'autore latino è citato esplicitamente per la prima volta dai trovatori nella tenzone tra Marcabruno e Ugo Catola (BdT 293, 6 = 451, 1), databile secondo Aurelio Roncaglia al 1133 circa, in ogni caso prima del 1137¹¹, mentre per il dominio oitanico la prima menzione di un volgarizzamento dell'*Ars amatoria* di trova nel prologo del *Cligès* in un catalogo di opere dello stesso Chrétien andate per la maggior parte perdute¹². Tramandata da 16 mss. anteriori al XII secolo, l'*Ars amatoria* è stata una delle

be tantamount to denying him the basics of human life, which were supposed to be shared even with strangers», che chiariscono come il distico, con l'idea dell'inesauribilità di fuoco e acqua marina, si riferisca ancora alla caratteristica di *pars illa*, di essere cioè inconsumabile. Il distico di Ovidio ha dunque la funzione di precisazione e conferma di quanto è detto sopra, proprio come la strofa V del *vers* di Guglielmo. È dunque questa, verosimilmente, la ragione che ha indotto Scheludko ad affiancare i due passi.

⁸ Cfr. il commento all'*Ars* di Pianezzola (1991: 361 nota 4), commento al v. 91: «*Conteritur ferrum, silices*: esempi proverbiali di consunzione cui sono sottoposte le cose (... ferro e selce, al posto di *saxum*, ricorrono ancora in Ovidio, *Pont.* I i, 71; la consunzione della pietra anche in *Ars* I 476; e cfr. i vv. 472-6). Le pratiche d'amore lasciano incolume il corpo della donna da questa legge fisica (su cui Lucrezio, I, 311-9) ...».

⁹ Ho consultato i seguenti strumenti, libri e repertori: *COM* 2; Cnyrim (1888); Tobler (1897); Morawski (1925); Pfeffer (1997); Singer (1995-2002). Cfr. anche Boccaccio, *Filocolo*, IV, 31, 5: «seguendo d'Ovidio gli ammaestramenti, il quale dice l'uomo non lasciare per durezza della donna di non perseverare, però che per continuanza la molle acqua fora la dura pietra» (Branca 1967: 396 e 859 nota).

¹⁰ Rossi (1994: 123): «Poiché il brano ovidiano è molto probabilmente alla base della celebre "leis del con", a suo tempo formulata da Guglielmo IX, non è escluso che esso fosse noto ai trovatori provenzali».

¹¹ Roncaglia (1968); cfr. anche Harvey – Paterson (2010: III, 1255). Su Ugo Catola cfr. ora la scheda di Saverio Guida *Uc Catola* in Guida – Larghi (2014: 512-513).

¹² Si vedano i vv. 1-3 del *Cligès*: «*Cel qui fist d'Érec et d'Énide, / et le comandemanz d'Ovide / et l'Art d'amors en romans mist*» (in Bianchini 2012). Non va dimenticato, in ambito medio-latino, un autore un poco più antico di Guglielmo IX, Baudri de Bourgueil (1045/46-1130): «*Que Baudri ait souhaité d'être l'Ovide de son temps, à qui il lui arrive même de s'identifier exactement est hors de doute*», e cfr. al proposito il carme 98, *Ovidius Floro suo* (Tilliette 1998-2002: I, xxiii).

opere dell'Antichità più tradotte e glossate in area francese durante il medioevo, benché solo due delle versioni conservate contengano il volgarizzamento del terzo libro¹³.

Come ha mostrato Martin Aurell (2011), non si può affatto escludere, come è stato invece a volte sostenuto, che un cavaliere e grande nobile come Guglielmo IX possedesse tutti gli strumenti culturali per venire in contatto con le opere della classicità, specialmente di Ovidio¹⁴.

Alla luce di queste brevi osservazioni (che vanno intese anche come un primo, minimo contributo a un'analisi dell'opera dello studioso, ancora tutta da scrivere), la proposta di Scheludko mi sembra dunque pienamente accettabile, a conferma ancora una volta del suo ben noto valore, e del carattere spesso pionieristico della sua produzione scientifica, particolarmente in ambito trobadorico.

Riferimenti bibliografici

- Adams, James Noel, 1982, *The Latin Sexual Vocabulary*, London, Duckworth, 1982.
- Aurell, Martin, 2011, *Le chevalier lettré. Savoir et conduite de l'aristocratie aux XII^e et XIII^e siècles*, Paris, Fayard.
- Bond, Gerald A. (ed.), 1982, *The Poetry of William VII Count of Poitiers, IX Duke of Aquitaine*, edited and translated by G.A.B., New York & London. Garland, 1982.
- Bianchini, Simonetta, 2012 (a cura di), Chrétien de Troyes, *Cligés*, Roma, Carocci, 2012.
- Branca, Vittore (a cura di), 1967, *Filocolo*, in *Tutte le opere di Giovanni Boccaccio I*, a cura di V. Branca, Milano, Mondadori.
- Christmann, Hans-Helmut – Hausmann, Frank-Rutger (Hrsg.), 1989, *Deutsche und österreichische Romanisten als Verfolgte des Nationalsozialismus*, herausgegeben von H.H. Ch. und F.R.H. in Verbindung mit Manfred Briegel, Tübingen, Stauffenburg, 1989, pp. 320-321.
- Cnyrim, Eugen, *Sprichwörter, sprichwörtliche Redensarten und Sentenzen bei den provenzalischen Lyrikern*, Marburg, Friedrich, 1888.
- COM 2: *Concordance de l'Occitan Médiéval. Les Troubadours. Les Textes Narratifs en vers*. Direction scientifique Peter T. Ricketts, direction technique A. Reed, Turnhout 2005 (CD-ROM).
- DBT: Guida, Saverio – Larghi, Gerardo, *Dizionario Biografico dei Trovatori*, Modena, Mucchi

¹³ Roy (1974: 235): «Le lieu ou vous laissés prendre le deduit est plus fort que fer, qui est usez par lime, et les rivages par efforcement d'eve; mais celui la par usage ne on n'y face n'empire point». Sulla ricezione di Ovidio si veda almeno Miller – Newlands (2014); Dimmick (2002); Harf-Lancner – Mathey-Maille – Szkilnik (2009); Stroppa – Bessone (2019); sulle traduzioni e i commenti in area francese Trachsler – Wille (2018), con riferimenti bibliografici (ma si veda tutto il volume della rivista, dedicato alla fortuna medievale romanza di Ovidio, con ampia bibliografia). Sulle modalità della ricezione di Ovidio ai tempi di Dante cfr. Livraghi (2017).

¹⁴ Sulla ricezione da parte di Guglielmo IX degli *Amores*, cfr. Thurlow (1984).

- Dimmick, Jeremy, 2002, *Ovid in the Middle Ages: Authority and Poetry*, in Hardie, Philip (ed.), *The Cambridge Companion to Ovid*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 264-87.
- Eusebi, Mario (a cura di), 1995, Guglielmo IX, «Vers». *Canti erotici e amorosi del più antico trovatore*, Parma, Pratiche Editrice.
- Gibson, Roy K. (ed.), 2003, Ovid, *Ars Amatoria Book 3*, edited with introduction and commentary by R.K.G., Cambridge, Cambridge University Press, 2003.
- Harf-Lancner, Laurence – Mathey-Maille, Laurence – Szkilnik, Michelle (éds.), 2009, *Ovide métamorphosé. Les lecteurs médiévaux d'Ovide*, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle.
- Harvey, Ruth – Paterson, Linda (eds.), 2010, *The Troubadours “Tensos” and “Partimens”. A Critical Edition*, Cambridge, Cambridge University Press, 3 voll.
- Hausmann, Frank-Rutger, 2008, “Vom Strudel der Ereignisse verschlungen”. *Deutsche Romanistik im “Dritten Reich”*, 2., durchgesehene und aktualisierte Auflage 2008, Frankfurt am Main, Klostermann.
- Jensen, Frede (ed.), 1983, *Provençal Philology and the Poetry of Guillaume of Poitiers*, Odense 1983.
- Livraghi, Leila M.G., 2017, *Due usi di Ovidio a confronto in Cino da Pistoia lirico (“Se mai leggesti versi dell’Ovidi” & “Amor, che viene armato a doppio dardo”)*, «Arzanà. Cahiers de littérature médiévale italienne» 15, pp. 9-22.
- Miller, John F. – Newlands, Carole E. (eds.), 2014, *A Handbook to the Reception of Ovid*, Chichester Malden, Wiley-Blackwell.
- Morawski, Joseph, 1925, *Proverbes Français antérieurs au XV^e siècle*, Paris, Champion.
- Pasero, Nicolò (a cura di), 1973, Guglielmo IX d’Aquitania, *Poesie*, edizione critica a cura di N.P., Modena, Mucchi.
- Pfeffer, Wendy, 1997, *Proverbs in Medieval Occitan Literature*, Gainesville – Tallahassee – Tampa – Boca Raton – Pensacola – Orlando – Miami – Jacksonville, University of Florida Press.
- Pianezzola, Emilio (a cura di), 1991, Ovidio, *L’arte di amare*, commento di Gianluigi Baldo, Lucio Cristante, Emilio Pianezzola, Milano, Fondazione Lorenzo Valla – Arnoldo Mondadori, 1991.
- Picone, Michelangelo – Zimmermann, Bernhard (Hrsg.), *Ovidius redivivus: von Ovid zu Dante*, Stuttgart, Metzler.
- Roncaglia, Aurelio, 1968, *La tenzone tra Ugo Catola e Marcabruno*, in Segre, Cesare (a cura di), *Linguistica e filologia. Omaggio a Benvenuto Terracini*, Milano, Il Saggiatore, pp. 201-254.
- Rossi, Luciano, 1994, *I trovatori e l’esempio ovidiano*, in Picone – Zimmermann (1994), pp. 105-148.
- Roy, Bruno (éd.), 1974, *L’Art d’amours. Traduction et commentaire de l’“Ars amatoria” d’Ovide*, édition critique par B.R., Leiden, Brill, 1974
- Scheludko, Dimitri, 1934, *Ovid und die Trobadors*, «Zeitschrift für romanische Philologie» LIV, pp. 129-174.
- Schrötter, Wilibald, 1908, *Ovid und die Troubadours*, Marburg, Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der hohen philosophischen Fakultät der Universität Marburg.
- Tobler, Rudolf (Hrsg.), 1897, *Die altprovenzalische Version der Disticha Catonis*, Berlin, Ebering.

- Singer, Samuel, 1995-2002, *Thesaurus Proverbiorum Medii Aevi. Lexikon der Sprichwörter des romanisch-germanischen Mittelalters*, Begründet von Sauer Singer. Herausgegeben vom Kuratorium Singer der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, 14 voll., Berlin-New York.
- Stroppa, Sabrina – Bessone, Federica (a cura di), 2019, *Lettori latini e italiani di Ovidio*, atti del convegno Università di Torino, 9-10 novembre 2017, Pisa-Roma, Serra.
- Tillette, Jean-Yves (éd.), 1998-2002, Baudri de Bourgueil, *Poèmes*, texte établi, traduit et commenté par J.-Y.T., Paris, Les Belles Lettres, 2 voll.
- Trachler, Richard – Wille, Clara, 2018, *Les traductions vernaculaires d'Ovide au Moyen Âge et les commentaires latins. Le cas de l'Ars amatoria*, «Medioevvi» 4, pp. 173-191
- Thurlow, Peter A., 1984, *Ovid's Amores III iv: its reception in William of Aquitaine, Sebastian Brant and Middle High German literature*, «Reading Medieval Studies» X, pp. 109-135.
- Vatteroni, Sergio, 2012, *Dimitri Scheludko (1892-1954). Bibliografia degli scritti, con una nota biografica e alcune lettere inedite*, «Zeitschrift für romanische Philologie» 128, pp. 1-36.
- Vatteroni, Sergio, 2018, *Nuove acquisizioni per il carteggio Scheludko: sei lettere a Giulio Bertoni*, in Pagano, Mario (a cura di), «*que ben devetz conoisser la plus fina*» Per Margherita Spampinato, Avellino, Edizioni Sinestesia, pp. 863-875.

Sergio Vatteroni
Università degli Studi di Udine
sergio.vatteroni@uniud.it